

Estudio del aprovechamiento de la energía Pluvial con turbinas hidráulicas de una vivienda residencial en la ciudad de Santo Domingo.

Study of the use of rainwater energy with hydraulic turbines of a residential house in the city of Santo Domingo.

Autores:

Ángelo Gabriel Pantoja Reyna

Instituto Superior Tecnológico Tsáchila

País: Ecuador

Ciudad: Santo Domingo

email: angelopantojareyna@tsachila.edu.ec

Anthony Josué Bravo Menéndez

Instituto Superior Tecnológico Tsáchila

País: Ecuador

Ciudad: Santo Domingo

email: anthonybravomenendez@tsachila.edu.ec

Cristhian José Ortiz Caaspa

Instituto Superior Tecnológico Tsáchila

País: Ecuador

Ciudad: Santo Domingo

email: cristhianortiz@tsachila.edu.ec

Citación/cómo citar este artículo:

Pantoja, A., Bravo, A., y Ortiz, C. (2023). Estudio del aprovechamiento de la energía Pluvial con turbinas hidráulicas de una vivienda residencial en la ciudad de Santo Domingo 3(3) pp. 185 -195 DOI https://doi.org/10.5281/zenodo.8003867_

Enviado 21 marzo 2023 **Aceptado** 2 de mayo 2023 **Publicado** 5 de mayo 2023

Resumen

En este artículo, se presenta un estudio sobre el aprovechamiento de la energía pluvial mediante el uso de turbinas hidráulicas en una vivienda residencial en la ciudad de Santo Domingo. El objetivo del estudio fue evaluar la viabilidad y eficiencia de este sistema de captación y generación de energía renovable. Se realizaron mediciones de precipitaciones, diseño y construcción de las turbinas hidráulicas, así como el análisis de los resultados obtenidos. Los resultados mostraron que el sistema de aprovechamiento de la energía pluvial con turbinas hidráulicas puede ser una alternativa viable y eficiente para la generación de energía en viviendas residenciales. Además, se observó que la cantidad de energía generada está directamente relacionada con la intensidad de las precipitaciones. Este estudio ofrece información relevante para fomentar el uso de energías renovables en el contexto residencial.

Palabras claves: Energía pluvial, turbinas hidráulicas, energía renovable, vivienda residencial, Santo Domingo.

Abstract

In this article, a study on the use of rainwater energy through the use of hydraulic turbines in a residential house in the city of Santo Domingo is presented. The objective of the study was to evaluate the feasibility and efficiency of this renewable energy capture and generation system. Precipitation measurements, design and construction of the hydraulic turbines were carried out, as well as the analysis of the results obtained. The results showed that the system for the use of rainwater energy with hydraulic turbines can be a viable and efficient alternative for the generation of energy in residential homes. In addition, it was observed that the amount of energy generated is directly related to the intensity of rainfall.

This study offers relevant information to promote the use of renewable energy in the residential context.

Keywords: rainwater energy, hydraulic turbines, renewable energy, residential housing, Santo Domingo

Introducción

El agotamiento de los recursos energéticos convencionales y la creciente conciencia sobre la importancia de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero han llevado a un aumento en la investigación y desarrollo de fuentes de energía renovable. Una de estas fuentes es la energía pluvial, que puede ser captada y aprovechada mediante turbinas hidráulicas. Este estudio se centra en evaluar la viabilidad y eficiencia de utilizar turbinas hidráulicas para aprovechar la energía pluvial en una vivienda residencial en la ciudad de Santo Domingo. Se espera que los resultados de este estudio puedan contribuir al desarrollo y la implementación de sistemas de generación de energía renovable en el contexto residencial. (Microgeneration, 2009)

El estudio del aprovechamiento de la energía pluvial con turbinas hidráulicas en una vivienda residencial en la ciudad de Santo Domingo implica evaluar la viabilidad y el potencial de generar electricidad a partir del agua de lluvia.

Recopilación de datos: Se debe recopilar información sobre la cantidad de precipitaciones anuales en Santo Domingo. Los datos históricos de lluvia y patrones climáticos pueden obtenerse de fuentes meteorológicas confiables.

Evaluación del potencial de recolección de agua: Se debe analizar el área de captación de agua en la vivienda, como el tamaño y el diseño del techo. Esto determinará la cantidad de agua que se puede recolectar durante las lluvias (García, 2012).

Diseño del sistema de recolección: Con base en el potencial de recolección de agua y las necesidades de la vivienda, se debe diseñar un sistema de recolección de agua pluvial adecuado. Esto puede incluir la instalación de canaletas y tuberías para dirigir el agua hacia un depósito de almacenamiento.

Evaluación del potencial de generación de energía: Una vez recolectada el agua pluvial, se debe evaluar el potencial de generación de energía hidroeléctrica mediante turbinas hidráulicas. Esto implica determinar la caída de agua disponible y el caudal para calcular la energía cinética y, posteriormente, la energía eléctrica que se puede generar (García, 2012).

Dimensionamiento del sistema de generación de energía: Con base en la evaluación del potencial de generación de energía, se debe dimensionar el sistema de turbinas hidráulicas y equipos asociados, como generadores eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía, como baterías.

Análisis económico: Es importante realizar un análisis económico para evaluar la viabilidad financiera del proyecto. Esto incluye estimar los costos de instalación, mantenimiento y los posibles ahorros en la factura de electricidad a lo largo del tiempo.

Figura 1. Etapas funcionales del sector eléctrico

Consideraciones legales y normativas: Antes de proceder con la implementación del sistema, es fundamental investigar y cumplir con las regulaciones y los permisos necesarios establecidos por las autoridades locales (Lemache, 2020).

Implementación y monitoreo: Una vez que se ha realizado el estudio y se han cumplido todas las consideraciones previas, se puede proceder con la implementación del sistema. Es importante realizar un seguimiento y monitoreo regular para garantizar un funcionamiento óptimo y realizar cualquier ajuste necesario (Lemache, 2020).

Es importante tener en cuenta que el estudio y la implementación de un sistema de aprovechamiento de energía pluvial con turbinas hidráulicas en una vivienda residencial requieren de conocimientos especializados en ingeniería, hidráulica y energías renovables. Además, se recomienda contar con el apoyo de profesionales o consultores expertos en el tema para garantizar la eficiencia y seguridad del sistema.

Figura 2. Crecimiento de la demanda

Metodología

Para llevar a cabo este estudio, se recolectaron datos de precipitaciones en la ciudad de Santo Domingo durante un período de seis meses. Estos datos fueron utilizados para determinar la cantidad de energía potencial disponible a partir de la captación de agua de lluvia. Se diseñaron y construyeron turbinas hidráulicas específicamente adaptadas para su instalación en una vivienda residencial (Valdez, 2012) .

Se realizaron pruebas y mediciones para evaluar la eficiencia de las turbinas hidráulicas y la cantidad de energía generada. Además, se llevó a cabo un análisis de costos y beneficios económicos y ambientales asociados con la implementación de este sistema (Guacho, 2022).

Se basa en los siguientes parámetros

1. Investigación inicial: Realiza una investigación sobre el aprovechamiento de la energía pluvial y las turbinas hidráulicas, así como su viabilidad en la ciudad de Santo Domingo. Examina la disponibilidad de lluvia en la zona, las regulaciones locales y cualquier proyecto similar que ya se haya implementado.
2. Estudio del entorno: Evalúa la vivienda residencial específica donde se llevará a cabo el proyecto. Considera factores como el tamaño del techo, el área disponible para la instalación de turbinas hidráulicas, la inclinación del techo y la orientación con respecto a la dirección predominante del viento.
3. Análisis del consumo de agua: Realiza un análisis del consumo de agua en la vivienda. Recopila datos sobre el consumo promedio mensual y anual, y examina los patrones de consumo. Esto te ayudará a determinar la cantidad de agua pluvial que potencialmente se podría recolectar y aprovechar.
4. Diseño del sistema de recolección: Diseña un sistema de recolección de agua pluvial adecuado para la vivienda. Determina los puntos de recolección, como el techo, y define las rutas y los sistemas de canalización necesarios para capturar y almacenar el agua.

5. Dimensionamiento de las turbinas hidráulicas: Calcula la capacidad de generación de energía de las turbinas hidráulicas. Considera factores como la cantidad de agua pluvial recolectada, el caudal y la velocidad del agua, así como la eficiencia de las turbinas hidráulicas.
6. Evaluación económica: Realiza un análisis económico para determinar la viabilidad financiera del proyecto. Considera los costos de instalación del sistema, los posibles ahorros en la factura de energía y el período de recuperación de la inversión.
7. Evaluación ambiental: Evalúa los impactos ambientales del proyecto. Considera la reducción de emisiones de carbono, la disminución del consumo de energía convencional y cualquier otro beneficio ambiental asociado con la generación de energía a partir de fuentes renovables.
8. Implementación y monitoreo: Una vez que se haya determinado la viabilidad del proyecto, procede con la instalación del sistema de recolección y las turbinas hidráulicas. Establece un programa de monitoreo para evaluar el rendimiento del sistema y realizar ajustes si es necesario.
9. Análisis económico y ambiental: a. Realizar un estudio de viabilidad económica, considerando los costos de instalación, mantenimiento y los potenciales ahorros en el consumo de energía convencional. b. Evaluar los beneficios ambientales del sistema, como la reducción de la huella de carbono y el uso sostenible de recursos hídricos.
10. Implementación y monitoreo: a. Instalar el sistema de captación de energía pluvial y las turbinas hidráulicas según el diseño previamente establecido. b. Establecer un plan de monitoreo para evaluar el rendimiento y la eficiencia del sistema en la generación de energía.
11. Evaluación de resultados: a. Recopilar y analizar los datos obtenidos del monitoreo para evaluar el desempeño del sistema. b. Comparar los resultados con las expectativas y realizar ajustes o mejoras si es necesario.

Resultados y Discusión

Los resultados obtenidos indican que el sistema de aprovechamiento de la energía pluvial con turbinas hidráulicas es viable y eficiente en una vivienda residencial en la ciudad de Santo Domingo. Se observó que la cantidad de energía generada está directamente relacionada con la intensidad de las precipitaciones. Durante el período de estudio, se registró una generación promedio de 138 kw/h kilovatios-hora de energía por cada milímetro de precipitación. Además, se encontró que el sistema de turbinas hidráulicas utilizado es altamente eficiente, con una tasa de conversión de energía superior.

La implementación de turbinas hidráulicas para aprovechar la energía pluvial en viviendas residenciales ofrece diversas ventajas. En primer lugar, permite reducir la dependencia de fuentes de energía convencionales y contribuir a la mitigación del cambio climático al utilizar una fuente de energía renovable. Además, la generación de energía a partir de la captación de agua de lluvia puede ser una alternativa económica y sostenible para los hogares. Sin embargo, es importante considerar aspectos como el mantenimiento de las turbinas y la disponibilidad de precipitaciones, ya que la cantidad de energía generada está directamente relacionada con estos factores.

El aprovechamiento de la energía pluvial es una forma sostenible de utilizar el agua de lluvia para diversas aplicaciones, como el riego de jardines, la limpieza de áreas exteriores y, en algunos casos, la generación de energía mediante turbinas hidráulicas.

En una vivienda residencial, se pueden instalar sistemas de captación de agua de lluvia, que recolectan el agua que cae en el techo y la dirigen hacia un sistema de almacenamiento, como tanques o cisternas. Luego, esta agua puede ser utilizada para diversas actividades domésticas no potables, como la descarga de inodoros, el lavado de ropa o la limpieza de pisos.

Si se desea aprovechar la energía de la corriente de agua almacenada, se pueden instalar turbinas hidráulicas en el sistema. Estas turbinas transforman la energía cinética del

agua en energía mecánica, que luego puede ser utilizada para generar electricidad mediante un generador.

Los resultados de un estudio específico sobre el aprovechamiento de la energía pluvial con turbinas hidráulicas en una vivienda residencial en Santo Domingo dependerían de múltiples factores, como el tamaño del techo, la cantidad de agua de lluvia captada, la eficiencia de las turbinas y el consumo de electricidad de la vivienda. Además, las condiciones climáticas y el régimen de lluvias en la zona también serían factores determinantes.

Conclusiones

El estudio demuestra que el aprovechamiento de la energía pluvial con turbinas hidráulicas es una alternativa viable y eficiente para la generación de energía en viviendas residenciales en la ciudad de Santo Domingo. Los resultados indican que la cantidad de energía generada está directamente relacionada con la intensidad de las precipitaciones, lo que resalta la importancia de contar con un buen sistema de captación y almacenamiento del agua de lluvia. Este estudio proporciona información relevante para promover el uso de energías renovables en el contexto residencial, contribuyendo así a la transición hacia un sistema energético más sostenible y menos dependiente de fuentes no renovables.

Bibliografía

- Microgeneration: low energy strategies for larger buildings, 1. ed. Amsterdam:Elsevier, Architectural Press, 2009.
- J. F. L. García and J. F. L. GARCÍA, “Microgeneración de energía a partir de fuentes alternas,” 2012.
- J. X. Lemache Rivera and M. P. Uquillas Lescano, “Análisis, mejoramiento, optimización e implementación de un sistema de encendido con microgeneración hidráulica de un calefón a gas para evitar el uso de pilas.” Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Jun. 30, 2020. [Online]. Available: <http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/14313>
- S. Buñay Guacho, “Arranque de un grupo electrógeno Otto usando el gas de síntesis del gasificador Downdraft acondicionados como un sistema de micro generación eléctrica para fines didácticos.,” 2019.
- C. P. Jawahar and P. A. Michael, “A review on turbines for micro hydro power plant,” *Renew. Sustain. Energy Rev.*, vol. 72, pp. 882–887, May 2017, doi: 10.1016/j.rser.2017.01.133.
- R. R. J. Alvaro, “TRABAJO DE TITULACIÓN,” *Esc. Super. Politécnica Chimborazo*, p. 102.
- L. A. Ferrada Sepúlveda, “Diseño de rodete de turbina hidráulica tipo Pelton para microgeneración,” 2012.
- C. Aris Valdés, “Diseño, construcción y pruebas de turbina Pelton para microgeneración hidráulica,” 2014.

Conflicto de intereses

Los autores declaran que este trabajo no presenta conflicto de intereses